

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 01 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕФОРМЫ

Ходжаева Раъно Хуришидовна

*Преподаватель русского языка и литературы, Бухарский академический лицей МВД
Республики Узбекистан*

Аннотация: *Статья раскрывает проблемы нравственного воспитания молодежи в современном мире, который таит в себе множество угроз. Духовно-нравственное образование и воспитание сегодня является одной из важнейших задач государства. В статье есть цитаты великих просветителей о роли воспитания. Автор приводит конкретные примеры из педагогической практики, которые наглядно дают информацию о том, как повысить интерес молодого поколения к общечеловеческим ценностям.*

Ключевые слова: *актуальные задачи, современные угрозы, педагогическое мастерство, роль чтения, проблемные вопросы, духовно-нравственное воспитание.*

Одной из важнейших и актуальных задач современного общества является воспитание самостоятельно мыслящей, обладающей современными знаниями и профессиями молодежи в духе национальных и общечеловеческих ценностей.

Несложно понять, насколько это ответственный для нас вопрос, если учесть, что больше половины населения нашей страны составляет молодежь. Каждый из нас ответственен за образование и воспитание детей. В современном мире огромное количество видимых невидимых угроз и опасностей, таких как, наркомания, религиозный экстремизм, миссионерство, а также от негативного влияния «массовой культуры».

В решении таких актуальных задач мы должны опираться на исторически сформировавшийся в течении многих веков национальные традиции, богатое духовное наследие нашего народа.

Педагогическое мастерство всегда основывалось на единстве обучения и воспитания. Тема подрастающего поколения остра и актуальна во все времена. Многих великих ученых, писателей, педагогов волновал этот вопрос. Доказательством служат афоризмы, цитаты, фразы, высказывания и мысли великих людей о воспитании, доставшиеся в наследство нам в огромном количестве.

«Привычка всего прочнее, когда берет начало в юных годах; это называем мы воспитанием, которое есть, в сущности не что иное, как рано сложившиеся привычки» (Ф. Бэкон)

«Есть много родов образования и развития, и каждое из них важно само по себе, но всех их выше должно стоять образование нравственное» (В. Г. Белинский)

«Хорошее воспитание надежнее всего защищает человека от тех, кто плохо воспитан» (Ф. Честерфильд)

«Из всех творений самое прекрасное- получивший прекрасное воспитание человек» (Эпиктет)

«Безнравственность сердца свидетельствует также об ограниченности ума». (Б. Констан)

«Просвещенный разум облагораживает нравственные чувства: голова должна воспитывать сердце». (Ф. Шиллер)

«Для уничтожения народа нет необходимости идти на него войной, достаточно уничтожить нравственность этого народа» (Восточная мудрость)

«Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности» (А. С. Пушкин)

«Нет ничего бесполезнее и даже вреднее, как наставления, хотя бы и самые лучшие, если они не подкрепляются примерами, не оправдываются в глазах ученика всею совокупностью окружающей его действительности» (А.И. Герцен)

«Целью всякого воспитания должно быть создание деятельной личности в лучших идеалах общественной жизни, в идеалах истины, добра и красоты» (В.М. Бехтерев).

«Воспитание- великое дело; им решается участь человека». (В. Г. Белинский)

«Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего- люди. Из них на первом месте- родители и педагоги». (А. Макаренко)

Невозможно переоценить роль книги в воспитании образованного и интеллектуально развитого поколения. Через чтение передаются знания и информация, обогащается духовный мир человека. Хорошая книга помогает найти ответы на самые сложные вопросы. Также не менее важно приобщение детей к чтению, причем с раннего возраста, воспитание у них любви к книге, создание в подростковой и молодежной среде представления о чтении как о важном, необходимом и престижном занятии для развития личности. По данным международной рейтинговой компании «NOPWorld», в среднем каждую неделю во всем мире люди тратят по 16,6 часа на просмотр телевизора, по 8 часов- на прослушивание радио, по 8,9 часа проводят за компьютерами и только по 6,5 часа- за чтением. В 2016 году рейтинг самых читаемых государств возглавила Индия, затем Таиланд и Китай. Как видим, Восток занял лидирующее место в этом списке, а это должно стать стимулом и для нас.

В Узбекистане зарегистрировано 1677 полиграфических предприятий, 118 издательств. Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои, 14 областных информационно- библиотечных центров, около 200 информационно- ресурсных центров образовательных учреждений предоставляют населению информационно- библиотечные услуги. В широком ассортименте книги продаются в комплексах «Китоб олами», «Шарк зиёкори» и «Уздавкитобсавдотаъминоти».

В настоящее время в нашем обществе назрела потребность в сохранении и даже возвращении роли книги в качестве значимого источника накопленного поколениями духовного опыта и нравственных идеалов, базы для формирования общего культурного и языкового пространства, интеллектуальной преемственности поколений. Необходима организация на системной, тщательно продуманной основе работы по изданию художественной, просветительской, научно- популярной, воспитательной литературы, направленной на повышение интеллектуального потенциала молодежи, обеспечению ею образовательных учреждений, отбору и переводу лучших произведений национальной и мировой литературы. Кроме того, нужно стимулировать интерес подрастающего поколения к чтению.

На современном этапе развития образования одной из важнейших задач является воспитание гармонично развитого поколения, способного противостоять различным угрозам и вызовам, воспитывать подрастающее поколение физически здоровым и духовно зрелым. Особая ответственность в этом деле возлагается на преподавателей-словесников.

Преподаватели русского языка и литературы всегда находятся на передовых позициях в вопросах образования и воспитания нашей молодежи. В своей статье я бы хотела обратить внимание на проблемные вопросы нравственного воспитания. Мы сами когда-то были учениками и уроки человечности и гуманизма усваивали довольно прочно и навсегда: я помню о том, как вместе с одноклассниками мы искали пожилого человека, а они встречались крайне редко, чтобы помочь ему донести тяжелую сумку; вскакивали с мест, едва в автобусе появлялись взрослые, на субботах работали добросовестно без принуждения и т.п. Времена меняются, наука и техника прогрессирует, но почему же в нравственном аспекте мы регрессируем?!

Представим конкретную ситуацию, которую я предлагаю своим ученикам: идем по улице: кто на работу, кто на учёбу; у дороги лежит человек. Каковы наши действия? Большинство, если не все, пройдут мимо. Наша первая, к сожалению, единственная мысль: «Пьяный». А почему нам в голову приходит сразу же плохое? Неужели мы так очерствели?! А что если это кто-то нуждается в помощи? Может быть за последние десятилетия количество пьяных и бомжей увеличилось? Нельзя отрицать и этот довод. Но всё же, хотелось бы отметить, куда же подевалось наше сострадание? Если кто-то и подойдёт к этому лежащему человеку, то это скорее всего люди старшего поколения. Давайте попробуем разобраться в этом.

Наше безразличие, равнодушие и бездействие приведёт в конечном итоге к катастрофе Человека. В основе современного развитого общества должны стоять общечеловеческие ценности, о которых мы зачастую забываем, а иногда и просто игнорируем их. Пора вернуться к нашим истинным ценностям.

Часто на своих уроках, я предлагаю такие ситуации ученикам и оставляю право выбора за ними. Они сами должны разобраться в этом: что правильно, а что нет! Главное достучаться до их сердец, а не говорить пустые, высокопарные слова о милосердии и человеческом долге. Мои ученики спорят, сомневаются, аргументируют свои решения, что меня очень радует. В конце концов они приходят к неизменным ценностям, на которых должна основываться наша жизнь: доброта, взаимопомощь, любовь к ближнему, милосердие и сострадание. Учащиеся должны на конкретных примерах получать представления о человеческих ценностях.

Иногда своими вопросами ставлю учеников в тупик, задаю вопрос: «Какое благое дело ты совершил, расскажи мне о нём?» Вижу в их глазах недоумение и удивление: «А что такое благое дело?» Недавно я предложила своим ученикам организовать благотворительную акцию для детей из детского дома. Блеск в глазах, их старания и энтузиазм меня обрадовали. Ребята подготовили новогодние подарки, собрали игрушки, книжки, канцелярские принадлежности, сувениры и др. Сами придумали сценарий для новогоднего праздника. Вот ещё один пример того, что наше подрастающее поколение чуткое и доброе. После проведенного утренника для малышей из детского дома, радость в глазах моих учеников сменилась на грусть. Все они в один голос сказали: «Можно мы ещё раз устроим праздник для малышей?» А как же иначе!? Подарив радость малышам из детского дома, они сами стали чуть внимательнее и добрее к окружающему нас миру. Это ещё один жизненный урок,

который они получили, и уже никогда об этом не забудут. По словам Ф. М. Достоевского: «Пробить сердце. Вот глубокое рассуждение: ибо, что такое «пробить сердце»? - Привить нравственность, жажду нравственности».

Чувство гордости переполняет меня, когда я вижу успехи своих учеников, их победы и награды. Увы, есть и проблемы, которые встречаются довольно часто в работе преподавателей. Я бы хотела акцентировать внимание на бесцельное существование, полное безразличие ко всему, отсутствие всякого стремления к знаниям и самосовершенствованию у некоторых учеников. Иногда встречаются и такие, кто просто течет по течению жизни. Кто-то из нас подумает: «А ведь они ничего плохого не делают?» Но в итоге получается, что мы теряем целое поколение. Умение расшевелить их, зажечь огонь в их сердцах, поставить перед ними правильные цели является важнейшим в работе преподавателей. Ведь по сути дела: «Нет столь дурного человека, которого бы хорошее воспитание не сделало лучшим». (В.Г. Белинский)

По мнению современных социологов, основой духовно-нравственного воспитания, прежде всего, является духовная культура той среды, в которой ребенок живет, в которой происходит его становление и развитие- это духовная культура семьи, детского сада, школы. Тот дух, который царит в семье и детском саду, школе, дух которым живут родители и педагоги- люди, составляющие ближайшее социальное окружение ребенка, - оказывается определяющим в формировании внутреннего мира ребенка. Жизнь современной школы невозможна без деятельного участия родителей. Заинтересованность, увлеченность детей пробуждает интерес и у них, и это необходимо использовать. Актуальны на сегодняшний день мудрые слова: «Детство есть та великая пора жизни, когда кладется основание всему будущему нравственному человеку».

В деле воспитания следует придерживаться правила: «Истинная нравственность растет из сердца при плодотворном содействии светлых лучей разума. Ее мерило - не слова, а практическая деятельность» (В. Г. Белинский) Каждый человек- это уникальное творение. Он неповторим и индивидуален и имеет свое предназначение. Наша педагогическая задача - это помощь в поиске каждым ребенком своего личного предназначения в жизни. «Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь» - слова Экзюпери дают ясно понять, что нужно учиться любить самому и учить детей любить то, что нас окружает: дом и улицу где рос, родителей и друзей, утренний рассвет и вечерний закат, весенний запах степей и гор, тесные улочки старого города, эту землю, которая дала миру выдающихся ученых и мыслителей. Только человек любящий, умеющий «чувствовать сердцем» вырастет истинным патриотом своей Родины.

Суверенное узбекское общество после приобретения независимости идет по пути строительства демократического, правового государства. В этих условиях стремительно растет национальное самосознание и тяга к своим идейным истокам. «Мы должны, брать из прошлого только то, что сегодня возвеличивает народ, поднимает нас в своих глазах.» (И.А.Каримов)

Формирование здорового и гармонично развитого поколения является важнейшим условием великого будущего Узбекистана. Мы должны продолжать кардинальные реформы в сфере образования и воспитания на основе благородных идей и заветов, работу, направленную на формирование кадров нового поколения, которые будут способны взять на себя ответственность за судьбу и будущее нашей страны. Это не только важная задача, но и

священный долг для каждого из нас. Обратите внимание на слова нашего уважаемого Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева : «От образования и воспитания молодежи, формирования ее мировоззрения на основе современных знаний, духовности и просвещения зависит будущее нашего государства. Мы, в первую очередь, опираемся на вас, дорогие учителя и наставники, на ваши знания и мастерство, опыт и высокий профессионализм».

Как отметил глава нашего государства, один из важнейших вопросов, который всегда нас волнует, касается нравственного облика нашей молодежи, её мировоззрения. Сегодня стремительно меняется время. Кто больше всех чувствует эти изменения и перемены? Конечно молодежь. Безусловно, пусть наша молодежь шагает в ногу со временем, отвечая его требованиям. Однако в то же время она не должна терять свою национальную идентичность. Мысль о том, кто мы, потомками каких великих предков мы являемся, пусть всегда это будет отзываться эхом в наших сердцах. А как достичь этого? Только благодаря воспитанию!

Эти задачи возлагают большую ответственность на все наше общество: семья, махалля, образовательные учреждения. Осуществляемая в нашей стране работа по совершенствованию всех звеньев сферы образования и воспитания- системы дошкольного, школьного, средне специального и высшего образования, возведение новых и реконструкции имеющихся образовательных учреждений даст свои результаты в деле формирования молодого поколения гармонично развитыми личностями.

Список использованной литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. Поздравление Президента Республики Узбекистан. - Текст непосредственный // Материалы газет от 29-30 сентября 2017.
2. Мухитдинова Ф.А. Проблемы воспитания и образования в трудах восточных мыслителей. – Текст электронный // Сборник статей «Педагогические науки»Ташкент: 2014г.
3. Афоризмы и цитаты о воспитании и образовании.time 365 info/ aforizmi- текст электронный.